

Знаменитая куртизанка какъ героиня христiанскаго идеологическаго нарратива?

The renowned courtesan as a heroine of a Christian ideological narrative?

Maria Eduarda Oliveira¹, Beatriz M. Carvalho

Maria Eduarda Oliveira,

BA in Classics,
Independent journalist,
São Paulo,
Brazil

Марiя Эдуарда Оливейра,

бакалавръ искусствъ (антиковѣдѣние),
независимый журналистъ,
Сан-Паулу
(Бразилiя)

Beatriz M. Carvalho,

LLB (Roman Law); LLM (Civil Law),
Attorney,
Legal expert in civil law,
Ramos e Pereira Advogados LLC,
São Paulo,
Brazil

Беатрисъ М. Карвальу,

бакалавръ права, магистръ права,
поверенный,
эксперт-юрист по гражданскому праву,
Ramos e Pereira Advogados LLC,
Сан-Паулу
(Бразилiя)

Article No and Translation / Номеръ статьи: 010410604 RUS

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

In English:

Oliveira, Maria Eduarda, and Beatriz M. Carvalho. 2019. "The renowned courtesan as a heroine of a Christian ideological narrative?" *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010410604.

In Russian:

Оливейра М. Э., Карвальу Б. М. 2019. "Знаменитая куртизанка какъ героиня христiанскаго идеологическаго нарратива?" *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010410604.

¹ E-mail: maria.edu_oliveira@yahoo.com.

Translation: Russian.

Translator: Anna Glukhova, with revision of Alyona Bobrova and Dmitry Kunitsyn

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.2.010410604

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%201.%20010410604%20RUS.pdf>

Received in the original form: 16 January 2019

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 21 March 2019

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with considerable revisions

2nd review cycle ready: 28 May 2019

Accepted: 30 May 2019

Translation ready: 4 June 2019

Published online: 6 June 2019

Марія Эдуарда Оливейра, Беатрисъ М. Карвальу. *Знаменитая куртизанка как героиня христианского идеологического нарратива?* История Лаисы Коринфской, знаменитой древнегреческой куртизанки, была использована в качестве центральной части христианской идеологической истории, составленной Климентом Александрийским, Арнобием Сиккийским, Афинагором и Теофилом Антиохийским независимо друг от друга. Несмотря на несколько неестественный характер объединения рассказа о блуднице и праведном образе жизни, эти христианские апологеты создали различные версии идеологических "историй", в которых грешные женщины, "падшие развратницы" получали то же божественное благословение, что и уважаемая матроны. Эти "истории" использовались первыми христианскими общинами в первые века до легализации христианства императором Константином для поддержания социального равновесия между мирским идеалом жизненного пути и монашеским подвигом.

Ключевые слова: христианская идеологическая картина мира, раннехристианская литература, апологетика, гендер, аскетизм, монашество, сексуальная распущенность, гетеры, Климент Александрийский, Арнобий, Афинагор, Теофиль Антиохийский

ВВЕДЕНИЕ

ГЕНДЕРНАЯ ТЕМА БЫЛА ВЕСЬМА ВАЖНА ВЪ РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ПРОПОВѢДИ. Многие христианские апологеты удѣляли этой темѣ достаточное внимание. Для насъ сейчасъ это не вполне понятно. Однако для первыхъ христианъ вопросъ о томъ, какова роль мужчины и женщины въ вѣчномъ спасеніи и временной жизни, былъ крайне важнымъ. Всѣ первые церковные писатели вспоминали въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ слова Спасителя о бракѣ и дѣвствѣ (Мф. 19:10–12) (Bayliss 2014, 266). Дѣло въ томъ, что фраза Христа неоднозначна. Иисусъ не далъ четкаго отвѣта на вопросъ, какая жизнь болѣе праведна и угодна Богу: дѣвственная или супружеская. Христосъ не сдѣлалъ за будущихъ христианъ опредѣленного выбора.

Рядъ первыхъ христианъ возвели одобреніе Иисусомъ дѣвства въ предѣльную степень. Они отвергли половое общеніе какъ грѣховное, гнусное и противное Богу (Hunt 2003). Эти взгляды связаны со среднимъ платонизмомъ, пифагореизмомъ, гностицизмомъ Маркіона и манихействомъ. Это теченіе въ христианствѣ породило многочисленные эксцессы. Монтанъ, Тертуллианъ, Татіанъ Сириецъ и Оригенъ въ своихъ проповѣдяхъ являютъ яркіе образцы такого отношенія къ темѣ гендера. Была и противоположная крайность. Дьяконъ Николай Антиохіецъ, Валаамъ, Карпократъ, Епифанъ и прочіе изъ секты николаитовъ предавались безумному распутству, оргіямъ и всевозможнымъ сексуальнымъ извращеніямъ, включая групповыя соитія, полиандрію, полигамию, обобществленіе женъ и мужей. При этомъ они проповѣдовали, что этими безумствами человекъ можетъ служить Богу (Kruger 2018). Параллельно съ этимъ развивался особый монашескій подходъ къ спасенію души, когда слова Иисуса трактовались какъ похвала браку, но еще большая похвала половому воздержанію и принципиальному отказу отъ супружеской жизни. Бракъ при этомъ не критиковался (Harmless 2004). Всѣ этѣ тенденціи нужно было осмыслить съ независимыхъ позицій и отречься отъ радикальныхъ сектъ (Arnobius 1871, 11). Если бы всѣ христиане выбрали монашескую жизнь, христианская церковь вскорѣ потеряла бы всѣхъ своихъ членовъ. Этого нельзя было допустить. Поэтому раннехристианскіе апологеты выступили своего рода «арбитрами». На самомъ дѣлѣ ихъ задачей было сочинить опредѣленные идеологическіе рассказы, «исторіи», которые бы легализовали нѣкоторый «средній» выборъ. Этотъ выборъ жизненнаго пути для рядового христианина долженъ былъ быть свободенъ отъ крайностей абсолютнаго монашескаго воздержанія и сексуальныхъ извращеній. Идеологическія «исторіи» были призваны показать рядовому христианину, что человѣческая эротическая любви не является порочной или грѣховной. Она представляетъ собой проявленіе божественной любви.

Христианскіе апологеты Климентъ Александрійскій, Арнобій, Афинагоръ, Теофиль Антиохійскій являются авторами подобныхъ идеологическихъ рассказовъ. Въ качествѣ семантическаго ядра своихъ идеологическихъ повѣствованій они использовали исторіи древнегреческихъ куртизанокъ, особенно одной изъ наиболѣе знаменитыхъ куртизанокъ – Лаисъ изъ Коринѳа.

Въ статьѣ мы постараемся выяснитъ, какое толкованіе съ позицій христианской этики получаетъ образъ этой куртизанки. Это позволитъ намъ разобратъ въ томъ, какъ апологеты съ помощью выработки новой христианской идеологіи пытались примиритъ эротическую

любовь и аскетизмъ въ древнихъ христіанскихъ общинахъ.

ЛАИСЪ КАКЪ РЕАЛЬНОЕ ЛИЦО

Въ своихъ идеологическихъ литературныхъ трудахъ апологеты касаются либо собирательнаго образа гетеры, либо непосредственно Лаисъ Коринѣской. Сама Лаисъ можетъ выступать въ ихъ сочиненіяхъ то какъ реальный индивидуальный персонажъ, то какъ символъ греческой гетеры вообще.

Лаисъ, «коринѣская дѣвушка», считалась самой знаменитой гетерой Коринѣа; и она неслучайно является излюбленной героиней ряда апологетовъ, когда они пишутъ на гендерную тему. Характерно, что, согласно классическимъ источникамъ, Лаисъ въ юности была жрицей Афродиты, и болѣе того – со временемъ стала старшей жрицей, однако впоследствии порвала съ сакральными ритуалами, возможно, чтобы болѣе свободно служить самой себѣ и своему кошельку² (Bloch 2013, 833–835). Обстоятельства жизни этой женщины подчасъ трудно возстановить, поскольку въ разныхъ классическихъ источникахъ иногда приводятся достаточно противорѣчивыя данныя.

Христіанскіе апологеты, рассуждая о Лаисъ, цитируютъ, вспоминаютъ и пересказываютъ классическихъ авторовъ, и нерѣдко этические комментаріи относятся къ противорѣчащимъ другъ другу жизненнымъ обстоятельствамъ гетеры. Нѣкоторые изслѣдователи, напримѣръ, Митчелль Кэрроллъ, доказываютъ, что въ IV в. до н. э. жили двѣ знаменитыя гетеры съ однимъ и тѣмъ же именемъ Лаисъ (Carroll 2018, 150), однако описанія событій, относящихся къ разнымъ Лаидамъ, подчасъ настолько переплетены, что трудно понять, идетъ ли рѣчь о старшей Лаисъ, жившей на рубежѣ V–IV вв. до н. э., или о ея тезкѣ младшей Лаисъ, современницы Демосфена.

Скорѣе всего, было дѣйствительно двѣ знаменитыя Лаиды³; однако въ статьѣ мы будемъ использовать единый собирательный образъ гетеры Лаисъ безъ попытокъ различенія реальныхъ историческихъ лицъ, поскольку въ своихъ гомилетическихъ сочиненіяхъ ранніе христіанскіе авторы описываютъ обобщенный типажъ этой женщины.

КОРИНѢСКІЯ ГЕТЕРЫ И СЛУЖЕНІЕ АФРОДИТѢ

Почему ранніе апологеты удѣляютъ достаточное вниманіе Коринѣу, храму Афродиты, находящемуся тамъ, и коринѣскимъ гетерамъ?

Къ концу I в. н. э. Коринѣ сталъ вторымъ по значимости центромъ христіанства въ имперіи, это подчеркиваетъ уже апостоль отъ семидесяти Климентъ Римскій въ своихъ «По-

² См., напр.: *Athen. Deipnosophistæ*, 12; *Aristoph. Plutus; Plut. Alcibiad.*

³ Въ противномъ случаѣ непонятно, какъ примирить по времени истории изъ жизни Лаисъ, связанные съ Демосфеномъ и олимпийскимъ чемпиономъ Эвботомъ (эти истории разделяетъ по меньшей мерѣ 40 лет).

сланіях коринѣянамъ»⁴. Старый Коринѣ (до разрушенія войсками Римской республики) къ началу IV в. до н. э. и, соотвѣтственно, предполагаемому періоду жизни Лаисъ славился какъ городъ безумствъ, сумасшедшихъ денегъ, изысканныхъ развлеченій, душевныхъ и плотскихъ увеселеній, гедонизма и священной проституціи (равно какъ и несвященной тоже) (Burckhardt 1998, ch. V).

Рис. 1. Николая Андре Монсьо (1754–1837). Диспутъ Сократа и Аспазіи. Аспазія, жена Перикла, была одной из самых знаменитыхъ куртизанокъ Древней Греціи.

Fig. 1. Nicolas André Monsiaux (1754–1837). The Debate of Socrates and Aspasia. Aspasia, Pericles's wife, was one of the most famous Athenian courtesans.

© The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow, Russia

⁴ *Clem. Rom.* 1 Cor., 1–2; 2 Cor., 5–6.

Аристофанъ въ своихъ «Лягушкахъ» даже выдумалъ неологизмъ κορινθιάζομαι («коринфизировать»), т. е. кутить, гулять, блудить, предаваться плотскимъ утѣхамъ⁵ (Rooschnik 2003, 54). Храмъ Афродиты, если вѣрить Страбону, былъ эстетическимъ центромъ Эллады, притягивавшимъ интеллектуаловъ, поэтовъ, риторовъ, философовъ, скульпторовъ и просто богатыхъ людей⁶. При этомъ новый римскій Коринѳъ унаслѣдовалъ славу стараго; и водоворотъ коринѳской жизни съ увеселеніями и гетерами, какъ отмѣчаетъ Якобъ Кристофъ Буркхардтъ, проходилъ въ буквальномъ смыслѣ передъ глазами христіанъ и во многихъ изъ нихъ вызывалъ большіе соблазны (Burckhardt 1998, ch. VI).

По-видимому, въ крупномъ мегаполисѣ имперіи Коринѳъ (около 1 млн человекъ къ концу I в.), равно какъ и въ Александріи, въ которой процвѣтали николаиты, многіе христіане склонялись къ пути разгульной жизни, возведенія эроса въ абсолютъ и переноса языческой логики служенія Афродитѣ на новую христіанскую почву, не видя существенной разницы⁷.

Многіе ранніе церковные писатели обращали вниманіе на невозможность такого копирования. Такъ, въ книгѣ 3 «Посланія къ Автолику» Теофилъ Антиохійскій (Theophilus Antiochenus), апологетъ II в., рассуждаетъ о недопустимости гипертрофирования эротической любви въ христіанскихъ общинахъ. Онъ обращается къ темъ коринѳскихъ храмовыхъ гетеръ и упоминаетъ, что у жриць Афродиты была непристойная традиція сохранять письменные своды своихъ сакральныхъ сладострастныхъ ритуаловъ приношенія жертвъ богинѣ любви. Одно это уже можетъ свидѣтельствовать о неприемлемости подобнаго пути служенія Христу: οὐχὶ καὶ περὶ σεμνότητος πειρώμενοι γράφειν ἀσελγείας καὶ πορνείας καὶ μοιχείας ἐδίδαξαν ἐπιτελεῖσθαι, ἔτι μὴν καὶ τὰς στυγῆτάς ἀρρητοποΐας εἰσηγήσαντο⁸.

О поклоненіи греческимъ олимпійскимъ божествамъ Теофилъ пишетъ съ чувствомъ презрѣнія; о служеніи Афродитѣ – презрѣнія двойного. Онъ, несмотря на оговорки о цѣломудріи, вдается въ достаточныя подробности сакральной проституціи, возможно для того, чтобы вызвать въ совратившихся христіанахъ чувство стыда и раскаянія. Такъ, Теофилъ въ слѣдующемъ отрывкѣ приписываетъ Герѣ оральные практики коринѳскихъ жриць Афродиты:

<...> καὶ πρώτους γε τοὺς θεοὺς αὐτῶν κηρύσσουσιν ἐν ἀρρήτοις μίξεσιν συγγίνεσθαι ἔν τε ἀθέσμοις βρώσεσιν... τὴν τε Ἥραν ἰδίαν ἀδελφὴν αὐτοῦ μὴ μόνον τὸν Δία γαμεῖν, ἀλλὰ καὶ διὰ στόματος ἀνάγνου ἀρρητοποιεῖν; τὰς τε λοιπὰς περὶ αὐτοῦ πράξεις, ὅποσας ἄδουσιν οἱ ποιηταί, εἰκὸς ἐπίστασαι. τί μοι λοιπὸν καταλέγειν τὰ περὶ Ποσειδῶνος καὶ Ἀπόλλωνος ἢ Διονύσου καὶ Ἡρακλέους, Ἀθηνᾶς τῆς φιλομόλπου καὶ Ἀφροδίτης τῆς ἀναισχύντου, ἀκριβέστερον πεποικῶτων ἡμῶν ἐν ἑτέρῳ τὸν περὶ αὐτῶν λόγον. <...>⁹

⁵ *Aristoph. Ranæ*, 133.

⁶ *Strab. Geographica*, 8, 6, 20.

⁷ Из житія прп. Марии Египетской можно сделать вывод, что даже во второй половине V в. еще были христіане, которые предавались неистовому разврату с целью служения Богу. Увы, именно с этого Мария начинала свой путь. Прим. перев. и редакторовъ.

⁸ *Theoph. Antioch. Проσ Αυτολυκων*, 3, 3.

⁹ *Ibid.*

Рис. 2. Генрихъ Ипполитовичъ Семирадскій (1843-1902). Сократъ находить своего ученика Алкивиада съ гетерой.

Fig. 2. Henryk Hector Siemiradzki (1843-1902). Socrates finds his student Alcibades with a hetaera.
© The Art Renewal Center, Port Reading, New Jersey, USA

Примѣрно въ тѣхъ же словахъ и съ тѣми же цѣлями храмовые сексуальные ритуалы коринѣскихъ гетеръ описываетъ Арнобій Афръ изъ Сикки (Arnobius Afer Siccensis)¹⁰, другой христіанскій апологетъ III в., писавшій на латыни:

<...> Idcirco animas misit, ut in maribus exsoleti, in feminis fierent meretrices sambucistriae psaltriae, venalia ut prosternerent corpora, virilitatem¹¹ sui populo publicarent, in lupanaribus promptae, in fornicibus obvita¹², nihil pati rennuentes et ad oris stuprum paratae^{13,14?} <...>

¹⁰ Афр, или Африканец – прозвище этого выдающегося апологета, который, скорее всего, по происхождению был мавром, или бербером. Он известен как учитель Лактанция. См.: *Jer. Epist.* 70, 5. Прим. перев. Прим. перев.

¹¹ Скорее всего, надо читать *vilitatem* (винительный падеж ед. числа от «подлость, низость, гадость»). Прим. перев.

¹² Похоже, это либо *obvinctae* (связанные, обвязанные), либо *obviae* (открывшиеся, доступные, любезничающие). Прим. перев.

¹³ Окончание этого отрывка в манускрипте *Adversus gentes* повреждено и плохо читается. Некоторые редакторы приводят несколько иную фразу <...> *et ad oris sacri comparatae constuprationem* (Arnobius

Особую неприязнь у Теофила и Арнобия, какъ видимъ, вызываютъ оральные практики гетеръ. Хотя не вполне понятно, когда Теофиль говоритъ «но и богу нецѣломудреннымъ ртомъ дѣлала то, что нельзя даже выразить» (ἀλλὰ καὶ διὰ στόματος ἀνάγνου ἀρρητοποιεῖν), а Арнобий пишетъ «и <своему> рту безчестъ (позоръ) готовящія» (et ad oris stuprum paratae), имѣютъ ли они въ виду половое общеніе со взрослыми мужчинами и женщинами, приносящими жертвы Афродитѣ, или языческой обрядъ инициации дѣвочекъ, посвящаемыхъ Афродитѣ, наподобіе тѣхъ сапфическихъ обрядовъ въ культахъ Кибелы и Артемиды (Katz 2003, 35).

Какъ видимъ, Арнобий съ легкостью называетъ храмъ Афродиты лупанаріемъ¹⁵, Какъ видимъ, Арнобий съ легкостью называетъ храмъ Афродиты лупанаріемъ¹⁶ и псалтири¹⁷, что не можетъ этихъ женщинъ не возвышать хотя бы въ контекстѣ эстетики и искусства. Конечно, и Теофиль, и Арнобий осуждаютъ гетеръ, но, по-видимому, осуждаютъ скорѣе храмовую проституцію и ритуальное служеніе гетеръ, чѣмъ ихъ самихъ. По этой причинѣ, возможно, оба апологета въ подробностяхъ описываютъ сладострастные обряды въ храмѣ Афродиты, отдѣляя самихъ женщинъ отъ ихъ обрядовъ – отъ того, что «нельзя (стыдно) даже выразить». Они допускаютъ въ этихъ женщинахъ исходно неиспорченную сущность, вѣдь у обоихъ прослѣживается мысль о томъ, что Богъ изначально вложилъ въ этихъ коринѣскихъ женщинъ, какъ и во всѣхъ людей, чистыя души.

ЛАИСЪ КАКЪ ПРООБРАЗЪ АФРОДИТЫ

Наконецъ, Афинагоръ изъ Аѳинъ (ATHENAGORAS ATHENIENSIS), христіанскій апологетъ II в., используетъ образъ знаменитой коринѣской гетеры для иллюстраціи прямой связи гетеръ съ Афродитой, но скорѣе въ эстетическомъ контекстѣ, а не ритуальномъ.

1871, 110–111). Впрочем, смысл и в том, и другом варианте состоит в оральных сексуальных практиках жриц Афродиты. Прим. перев.

¹⁴ *Arnob. Adv. Gent.*, 2, 42.

¹⁵ Обычное со времен республики название римского борделя. Прим. перев.

¹⁶ Самбука, самбика – высокий по регистру щипковый музыкальный инструмент, традиционно считавшийся у римлян женским и часто называвшийся «изнеженным треугольником». Представлял собой маленькую треугольную арфу, которую исполнительницы держали в руках. Прим. перев.

¹⁷ Скорее всего, это римская кифара, а не иудейская псалтирь. Прим. перев.

Рис. 3. Ангелика Кауфман (1741-1807). Скульптор Пракситель предлагает Фрне статую Купидона. Фрна была главной соперницей Лаис Коринфской.

Fig. 3. Angelika Kaufmann (1741-1807). Sculptor Praxiteles is offering a statue of Cupid to Phryne. Phryne was the major rival of Lais.

© The Art Renewal Center, Port Reading, New Jersey, USA

Для Афинагора важным представляется критика антропоморфизма Афродиты, равно как и других олимпийских божеств. Лаис для него – это примёр того, как визуальный образ женщины трансформировался в образ богини любви, которой стали поклоняться неосмысленные греки¹⁸. В своем главном гомилетическом сочинении «Посольство за христиан» (Πρεσβεΐα περὶ Χριστιανῶν, или по-латински *Legatio Pro Christianis*) этот христианский апологет не только обращает внимание на эстетический антропоморфизм богов (напримёр, он упоминает статуи Афродиты, изваянные скульпторами с гетер¹⁹), но отчасти использует логику эвгемеризма (таким путем греческие божества могли быть изобретены изначально)²⁰, а иногда прибегает к критик фетишизма, проявляемого коринфскими мужчинами, хотя, разумется, этот термин Афинагор не употреб-

¹⁸ *Athenag. Leg.*, 17.

¹⁹ *Ibid.* Прим. перев. и редакторов.

²⁰ *Ibid.*, 21, 22. Прим. перев. и редакторов.

ляетъ (поклоненіе мужчинъ коринѣскимъ гетерамъ, сравнимое съ сакральнымъ поклоненіемъ Афродитѣ, идолизация самихъ гетеръ)²¹.

По-видимому, Афинагоръ смѣшиваетъ образы Лаисъ и Фрвны Феспійской. Какъ извѣстно, именно Фрвна – соперница Лаисъ – служила моделью для многихъ своихъ любовниковъ – извѣстныхъ скульпторовъ, рѣзчиковъ и художниковъ Греціи, ваявшихъ статуи и писавшихъ изображенія Афродиты, напримѣръ, для Апеллеса и Праксителя (McClure 2003, 127). Хотя здѣсь врядъ ли будетъ заблужденіемъ предположить, что Лаисъ Коринѣская также могла служить прообразомъ для какихъ-либо менѣе извѣстныхъ изображеній Афродиты.

Несмотря на то, что въ *Leg.*, 34 Афинагоръ не называетъ прямо имени Лаисъ, онъ приводитъ связанную съ ней поговорку «И блудница учитъ праведницу»²², желая, возможно, сказать, что отдалившись отъ сакральной проституціи и служенія Афродитѣ, такая женщина, какъ гетера Лаисъ Коринѣская, чье поведеніе было предосудительнымъ съ точки зрѣнія даже языческой морали, не говоря уже о морали христіанской, вполне можетъ поучить тѣхъ христіанскихъ «мечтателей, которые оскверняютъ плоть» (Іуд. 1:8), т.е. николаитовъ, послѣдователей Валаама и согласныхъ съ ними – христіанъ, предавшихъ оргіямъ и разврату съ цѣлью служенія Іисусу. О храмовыхъ жрицахъ, которыя, въ отличіе отъ Лаисъ, не бросили своего постыднаго занятія, Афинагоръ говоритъ, что хотя онѣ и обладаютъ великой тѣлесной красотой и изяществомъ, но своими мерзкими занятіями попираютъ данное имъ Іисусомъ внѣшнее достоинство и тѣмъ самымъ смертельно грѣшатъ противъ истиннаго Бога на Небесахъ, поскольку, какъ отмѣчаетъ проповѣдникъ, нѣтъ въ мірѣ красоты самой по себѣ, появившейся внѣ мысли Божьей и Его руки²³.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ

Мы убѣдились, что для рѣшенія проблемы сплоченія первыхъ христіанъ вокругъ идеи о мірскомъ христіанскомъ супружествѣ, остро стоящей передъ общинами раннехристіанскихъ церквей I–III вѣковъ, апологеты Климентъ Александрійскій, Теофилъ Антиохійскій, Афинагоръ Аѣинскій и Арнобія Африканецъ (Сиккійскій) въ своихъ идеологическихъ «разказахъ» описываютъ культовую проституцію, коринѣскій храмъ Афродиты и храмовыхъ жриць, включая Лаисъ изъ Коринѣа. Они дѣлаютъ это на основѣ цитирования, аллюзий, парафразовъ и реминисценцій на классическихъ нехристіанскихъ авторовъ. Особое мѣсто въ сочиненіяхъ апологетовъ занимаетъ образъ знаменитой коринѣской гетеры Лаисъ.

Для Теофила и Арнобія важно подчеркнуть недопустимость для христіанъ доведенія сакральности человѣческаго эроса до абсурда. Такіе эксцессы несомненно приведутъ къ промискуитету, извращеніямъ, половой распущенности и разврату наподобіе тѣхъ, которые

²¹ Ibid, 21. Прим. перев. и редакторовъ.

²² Скорее всего, это – ссылка на Страбона. Ср.: καὶ δὴ καὶ μνημονεύεταιί τις ἑταίρα πρὸς τὴν ὀνειδίζουσαν, ὅτι οὐ φιλεργὸς εἶη οὐδ' ἐρίων ἄπτοίτο, εἰπεῖν 'ἐγὼ μέντοι ἢ τοιαύτη τρεῖς ἤδη καθεῖλον ἰστοὺς ἐν βραχεῖ χρόνῳ τούτῳ' (*Strab. Geographica*, 8, 6, 20). Прим. перев.

²³ Ibid, 34. Прим. перев. и редакторовъ.

творились въ храмѣ Афродиты гетерами-жрицами и пришедшими въ этотъ храмъ «вѣрующими». Христиане не должны считать этотъ доведенный до безумія эросъ путемъ спасенія ихъ душъ. Мы полагаемъ, именно съ этой цѣлью Теофиль и Арнобій въ своихъ идеологическихъ «исторіяхъ» проводятъ многочисленныя параллели между непристойными эротическими занятіями послѣдователей секты Николая Антиохійца и похожими на нихъ ритуальными сексуальными практиками коринѳскихъ жриць Афродиты. Тѣмъ не менѣе, образъ Лаисъ Коринѳской въ произведеніяхъ апологетовъ стоитъ особнякомъ отъ храмовыхъ гетеръ. Благодаря тому, что эта женщина удалилась отъ культовой проституціи, ея личность пріобрѣтаетъ въ ихъ сочиненіяхъ позитивный и назидательный характеръ. Для Климента болѣе интересна исторія жизни этой женщины, а Афинагора интересуется связь Лаисъ съ эстетикой созданія статуй Афродиты.

Лаисъ не является отрицательной героиней у апологетовъ. Въ ихъ идеологическихъ сочиненіяхъ они сопереживаютъ этой женщинѣ, сочувствуютъ ей, осуждаютъ тотъ періодъ ея жизни, когда она являлась храмовой жрицей любви. Часто они намного болѣе терпимы къ ней, чѣмъ языческіе поэты и историки. Они дѣлаютъ это для того, чтобы доказать рядовымъ членамъ первыхъ христіанскихъ общинъ, что монашество далеко не всегда является лучшимъ выборомъ жизненнаго пути. Ихъ идеологическія «исторіи» являются завершенными литературными произведеніями, пригодными для чтенія и обученія новыхъ членовъ христіанскихъ общинъ. И путь сексуальнаго разврата, и путь монашеской аскезы не должны становиться нормой для христіанъ. Идеологическія исторіи апологетовъ «обучали» христіанъ, что самымъ лучшимъ является «средній» путь, путь мірскаго христіанскаго брака.

REFERENCES

- Arnobius. 1871. *The Seven Books of Arnobius Adversus Gentes*. Trans. by Archbishop Hamilton Bryce and Hugh Campbell. Edinburgh: T & T Clark.
- Bayliss, Andrew J. 2014. "Artful dodging, or the sidestepping of oaths." in *Oaths and Swearing in Ancient Greece*, edited by Alan H. Sommerstein and Isabelle C. Torrance, 243–280, Berlin: De Gruyter.
- Bloch, Ivan. 2013. *Die Prostitution*. Charleston, SC: Nabu Press. In German.
- Burckhardt, Jacob Christoph. 1998. *The Greeks and Greek Civilization*. New York: St Martins Griffin.
- Carroll, Mitchell. 2017. *Woman in All Ages and in All Countries. Vol. 1. Greek Women*. First publ. 1907. London: Outlook.
- Harmless, William. 2004. *Desert Christians: An Introduction to the Literature of Early Monasticism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hunt, Emily J. 2003. *Christianity in the Second Century: The Case of Tatian*. London: Routledge.
- Katz, Marilyn. 2003. "Ideology and 'the Status of Women' in Ancient Greece." In *Sex and Difference in Ancient Greece and Rome*, edited by Mark Golden and Peter Toohey,

30–43, Edinburg: Edinburg University Press.

Kruger, Michael J. 2018. *Christianity at the Crossroads: How the Second Century Shaped the Future of the Church*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

McClure, Laura K. 2003. *Courtesans at Table: Gender and Greek Literary Culture in Athenaeus*. New York: Routledge.

Rice, Daryl H. 1998. *A Guide to Plato's Republic*. Oxford: Oxford University Press.

Roochnik, David. 2003. *Beautiful City. The Dialectical Character of Plato's "Republic"*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

EXTENDED SUMMARY

OLIVEIRA, MARIA EDUARDA, AND BEATRIZ M. CARVALHO. THE RENOWNED COURTESAN AS A HEROINE OF A CHRISTIAN IDEOLOGICAL NARRATIVE?

ONE OF THE IMPORTANT HOMILETIC THEMES OF EARLY CHRISTIAN APOLOGISTS is the question of erotic love and asceticism as possible ways of serving God. A number of the first Christians of the second – early fourth centuries, influenced by Marcion's Gnosticism, viewed any sexual intercourse as a sin and therefore considered it a prohibited thing for their lives, even an abomination. On the other hand, some other Christians, following the example of the heretical sect of the Nicolaitans, fell into the opposite extreme, debauchery, perversions and sexual immorality. Gradually these followers of Nicolaitans caused an universal opposition of the early Church communes in Alexandria, Corinth and Antioch. Their bad example shifted a balance strongly towards the ideal of monastic life. With the fervent instances of the first monasteries inhabitants, the overwhelming majority of members of the first Christian communities in Mediterranean region also began to incline towards rejecting and abandoning their families and joining the monasteries. The primitive Christian Church faced a real threat of vanishing because of the widespread, almost universal choice of monastic way of life. By the end of the second century, there was an urgent need in an innovative ideological "story" that would prevent the majority of Church members from both the monastic asceticism and lechery. Christian apologists Clement of Alexandria, Arnobius, Athenagoras, and Theophilus of Antioch created different versions of such ideological tales to elaborate a "middle" way by reconciling sexual austerity and marriage. In their ideological work, they rallied common Church members around the idea of Christian marriage as the best lifestyle.

In their "stories," the apologists in question utilised the topic of ancient Greek priestesses-hetaeras that served the cult of Aphrodite. They used either the generalised character of a hetaerae, or the personified one, Lais of Corinth.

The ideological plot was as follows. Lais, once one of the renowned courtesans of ancient Greece, gradually repudiated her sinful life and turned to marriage. In the "stories" intended for the ordinary Christians, it was highlighted that if God accepts even such sinners as the courtesan Lais, then the way of a worldly person that would like to marry, cannot be disgusting to God. This ideological appeal of the four Christian authors to the Church members resulted in diminishing the number of people tending to monastic life.

For Theophilus and Arnobius, it is important to stress the impossibility for Christians of bringing the sacredness of human eros to the point of absurdity. Such excesses will undoubtedly lead to promiscuity, perversions, sexual lasciviousness and debauchery, alike the excesses performed in the temple of Aphrodite by hetaeras-priestesses and "believers" who came to this temple "to lay these hetaeras to Aphrodite," i.e. to commit sacred prostitution, the act of carnal intercourse with hetaeras in front of an Aphrodite image in the temple. Christians should not consider this "dirty", reproachful, sinful eros as a way to save their souls. The authors of the paper believe that it is for this purpose that Theophilus and Arnobius, in their ideological "stories", draw numerous parallels between the obscene erotic activities of the followers of the sect of Nicholas of Antioch and similar ritual sexual practices of the Corinthian priestesses of Aphrodite. Nevertheless, the image of *Lais* Corinthian in the works of the apologists discussed stands apart from most of the temple hetaeras. Due to the fact that this woman has retired from cult prostitution, her personality acquires a positive and instructive character in the ideological "stories" that emphasised the "proper choice" of marriage. For Clement of Alexandria, the very story of *Lais's* life is interesting, and Athenagoras deals with the connection of *Lais's* image with the aesthetics of statues of Aphrodite.

Authors / Авторы

1. Maria Eduarda Oliveira is a Brazilian independent journalist, classics researcher and historian of antiquity residing in São Paulo. She graduated with BA in Classics degree. Now she is occupied primarily with studying ideological methods and techniques of rallying people in ancient empires and democratic polises.

Maria Eduarda Oliveira,

Independent journalist,
875 R. Gomes de Carvalho,
Vila Olímpia,
São Paulo, 04547-003
Brazil

2. Beatriz M. Carvalho is a Brazilian legal consultant and advisor. She received her LLB in Roman law and LLM in modern civil law.

That enables her to combine activities as a jurist (attorney) and scholar. As a researcher, she is mainly interested in studying civil rights in ancient Roman and Greek societies, from the oldest polises to the late Roman empire.

Beatriz M. Carvalho,

Attorney,
Legal expert,
Ramos e Pereira Advogados LLC,
475 R. Conselheiro Furtado,
Liberdade,
São Paulo, 01511-000
Brazil

© Maria Eduarda Oliveira; Beatriz M. Carvalho
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

